

УДК 94 (47)“1941/1945”

СУДЬБА И ПОДВИГ ИВАНА ГУСЕВА – КОМИССАРА ПОДЛОДКИ «Д-6» ПЕРВОЙ БРИГАДЫ ПОДЛОДОК ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

THE FATE AND FEAT OF IVAN GUSEV, COMMISSAR OF THE SUBMARINE "D-6" OF THE FIRST BRIGADE OF SUBMARINES OF THE BLACK SEA FLEET

Емец С.Г.
Yemets S.G.

*Музей-заповедник «Судакская крепость, г. Судак»
Museum-reserve "Sudak fortress, Sudak"*

Аннотация. В статье изучена судьба и подвиг Ивана Егоровича Гусева – комиссара подлодки «Д-6» первой бригады подлодок Черноморского флота, командира разведгруппы, погибшего в бою с фашистами в январе 1942 года, в дни Судакского десанта. На основе семейного архива Гусевых в научный оборот вводится информация о малоизвестных страницах из биографии героя Великой Отечественной войны.

Abstract. The article tells about the fate and feat of Ivan Egorovich Gusev, commissar of the submarine "D-6" of the first brigade of submarines of the Black Sea Fleet, commander of the reconnaissance group, who died in battle with the Nazis in January 1942, during the days of the Sudak landing. Based on the Gusev family archive, information about little-known pages from the biography of the hero of the Great Patriotic War is introduced into scientific circulation.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Судакский десант, Севастополь, Новый Свет, Иван Егорович Гусев, Владимир Апошанский.

Key words: The Great Patriotic War, Sudak landing, Sevastopol, New World, Ivan Egorovich Gusev, Vladimir Aposhansky.

История Судакского десанта до конца не изучена. Каждый новый факт, выявленный документ или воспоминания очевидцев заполняют лакуны неизвестного, позволяют исследователям выстроить цепь событий, определить причинно-следственные связи, дополнить общую картину героического десанта, высаженного на побережье Судака в период с 6 по 27 января 1942 года. С Судакским десантом связана деятельность диверсионно-разведывательной группы моряков Черноморского флота под командованием Ивана Егоровича Гусева – политрука, бывшего военкома подводной лодки «Д-6».

Рис. 1. Гусев Иван Егорович. 1930-е гг. Публикуется впервые

О подвиге Гусева в 1942 году написал статью «Семь героев-черноморцев» известный советский военный журналист – корреспондент газеты «Красный черноморец» В.М. Апошанский, участвовавший в высадке разведгруппы в Новосветской бухте. Капитан второго ранга в отставке, участник Великой Отечественной войны А.Г. Маркелов в книге «Торпедный веер» (1976) посвятил памяти Ивана Егоровича Гусева очерк «Последний полет», основанный на воспоминаниях участника Коктебельского десанта Василия Осиевского. Книга Г.А. Корабельского «Десантники» (1983) обратила внимание на события Судакского десанта и судьбы его участников, выводя их из забвения и замалчивания.

Иван Егорович Гусев родился 16 октября 1909 года в деревне Баранцево Горицкого района Калининской области. Ныне этой деревни не существует, на ее месте осталось лишь несколько деревьев. Гусевы по национальности русские, семья эта была крестьянской, работающей, многодетной. Егор Иванович с супругой вырастили сыновей Ивана, Петра, Федора и дочь Полину.

Иван Егорович выбрал путь профессионального военного. В Красной Армии служил с 1931 года, в следующем году был принят в ряды ВКП(б). С будущей супругой Александрой Казаковой, уроженкой Рязанской области, Гусев познакомился в Москве. Она работала в Метрострое, была передовиком-ударником, о чем свидетельствует грамота, полученная

8 марта 1931 года в Международный женский день за ударную работу на строительстве метрополитена г. Москвы, дистанции №6.

С 1931 года семья Гусевых проживала в Москве по ул. Матросская тишина, д. 8, кв.1. В январе 1939 года у Гусевых родился первенец – дочь Маргарита. В этом же году Иван Егорович был призван на флот, служил в Севастополе. Как кадровый военнослужащий, с 1940 года входит в командный состав. Трудно было разрываться между службой и семьей, между Москвой и Севастополем. В апреле 1941 года Иван Егорович перевез жену с дочуркой в Севастополь, стали жить в собственной квартире на ул. Ленина, 27.

**Рис. 2. Гусев Иван Егорович с семьей. 1930-е гг.
Публикуется впервые**

Грянула Великая Отечественная война. 9 сентября 1941 года у Гусевых родился сын Анатолий. Через двадцать дней Иван Егорович отправил жену и детей в эвакуацию, к своему брату Федору в Куйбышев. Он места себе не находит, переживает за семью, шлет жене и брату письма по адресу: Куйбышев, ул. Урицкого, д. 6, кв 21.

«18.10.1941 г. Здравствуйте, Шура, Риточка и сыночек Толя!»

Шлю вам мой горячий поцелуй – от вашего папы из Крыма. Шура, сегодня 18 октября, прошло уже 20 дней, как вы уехали из Крыма, и я сейчас не знаю, доехали ли вы до места или нет, и если доехали, то как вам там удается устроиться жить. Погода там, наверное, холодная, с питанием, наверное, тоже трудно. Вот эти вопросы меня очень беспокоят, и я жду от вас каждый день каких-нибудь вестей. Пиши, как проехали дорогой. Я уже знаю, что вы 1 октября были в Новороссийске, но удалось ли тебе уехать вместе с Еремеевой и Николаевой, для меня это загадка. У них нет детей и мало вещей. У тебя два ребенка и много вещей...».

«Федя, туда к вам я направил Шуру с двумя детьми. 9.09.41 у нас народился сын, и ему малютке пришлось с первых дней своей жизни поехать в неприятное путешествие. Шура будет с ними очень тяжело, как она доедет туда к вам в Куйбышев, даже сказать трудно. Федя, я прошу тебя, если она до вас доберется, пожалуйста, помоги ей там устроиться жить. Место для жилья я думаю дадут городские власти, а если нет, помоги ей найти за плату. Деньги у нее есть, да еще за меня будет получать, так что ей хватит. Только нужен какой-нибудь уголок».

В одном из последних писем родным немногословный и сдержанный в эмоциях Иван Егорович Гусев предстает человеком сильной воли, готовым на самопожертвование ради свободы и независимости Родины. Его слова идут от самого сердца, он как военный отдает отчет сказанному: *«Здравствуйте, Федя, Мария и ваши дочери! Шлю мой горячий привет от брата Вани. Федя, живу я в городе Севастополе, работаю на старом месте, работа серьезная и приходится много работать. Сейчас усиленно готовимся бить фашистов. Бои подошли вплотную к Крыму, и сейчас идут ожесточенные бои за Крым, и как они закончатся, покажет ближайшее будущее, но мы здесь будем драться до последней капли крови, и фашисты будут дорого платить за каждую пядь Крымской Советской земли. Сейчас фашистская авиация пытается бомбить наш город, но получает жестокий отпор».*

Беспокойство за семью не покидает Ивана Егоровича, он через расстояние дает советы Александре Ивановне, не имея возможность быть рядом и обустроить быт родных: *«... его жена 4 октября была уже в Сталинграде, 5-го на пароходе выехала вверх по Волге. Хорошо если и тебе пришлось уехать вместе с ними. Шура, когда ты получишь это письмо, [неразб.], что ты будешь хорошо и ... все же на месте, попроси Марию, чтобы она помогла тебе найти комнату, пусть даже будет она дорогая... А когда найдешь комнату, то наверное, можно будет найти и няню, ведь без няни тебе не обойтись, куда пойдешь с двумя детьми. Вот эти вопросы должны быть разрешены, тогда я буду немного спокоен. Я думаю, у Марии есть знакомые, ведь она там живет несколько лет, и она может оказать тебе помощь, а я ей бы был очень благодарен».*

7 ноября 1941 года от остановки дыхания в Куйбышеве умерла дочь Рита. Об этом Гусев так и не узнал. В последнем письме он по-прежнему обращается к своей Риточке, шлет короткую весточку о себе: *«19.11.1941 г. Здравствуйте, Шура, Риточка и Толя! Шлю вам мой горячий поцелуй ваш папа. Шура, обо мне не беспокойся, я жив, здоров [вымарано], но это временно, и пока пишите по старому адресу. Когда будет новый, то пришлю его. Пишите,*

как вы живете. Я еще не получил от вас ни одного письма и очень хочется знать хоть два слова, где вы живете и как. Крепко целую вас ваш папа».

В ночь на 31 декабря 1941 года Иван Гусев в качестве командира группы принимал участие в высадке Коктебельского десанта с подводной лодки «Д-5» Якобинец. *«В седьмую [шлюпку] садился Гусев. Коротко пожал руки офицерам, продышался. Продышал в самое ухо Стрежельницкому: «До встречи на крымском берегу...». Спрыгнул в шлюпку, и она быстро рванулась от подлодки, но встречная волна кинула ее назад, и не успевший опуститься Гусев ударился головой о борт подлодки, упал в воду. Когда Гусева вытащили на палубу, он был без сознания» [2, с. 14].*

После возвращения в Новороссийск Гусев приказом командования направлен в район Судака командиром разведгруппы.

Готовясь к наступлению войск 44-й и 51-й армий и войск СОР, намеченному на 16 января, командование Кавказского фронта, с целью сбора необходимых разведданных, выбросило в ближайший немецкий тыл целую серию разведгрупп, одна из которых – группа Гусева. Разведчики должны были выяснить судьбу первого десанта (большая часть бойцов которого, как известно, ушла в отряды 1-го партизанского района, часть погибла, а часть была взята фашистами в плен), и выявить противодесантную немецкую оборону перед высадкой основных сил десанта в Судаке 15 января [1, с. 229].

В ночь на 13 января 1942 года разведгруппа под командованием политрука И.Е. Гусева, высаженная на берег Новосветской бухты с подводной лодки Черноморского флота, была обнаружена фашистами (есть сведения о высадке группы со сторожевого катера МО-92 или с моторного катера № 29). Бой продолжался несколько часов. Иван Егорович был тяжело ранен. Прикрывая своих бойцов, он отвлек на себя фашистов, а когда закончились патроны, политрук бросил оружие в море и сам прыгнул со скалы в воду. По сведениям немецкого штаба, в этом бою двое разведчиков погибли, троим удалось уйти, а двое попали в плен [1, с. 230].

27 февраля 1942 года командиром 1-й БПЛ ЧФ контр-адмиралом П.И. Болтуновым и военкомом 1-й БПЛ ЧФ полковым комиссаром В.И. Обидиным военный комиссар подлодки «Д-6» 1-й бригады подводных лодок Черноморского флота Иван Егорович Гусев представлен к ордену Ленина. В наградном листе подвиг Гусева описан подробно: *«Будучи посланным на сухопутный фронт, проявил исключительное героичество, смелость и отвагу в боях с немецкими захватчиками. Являясь командиром десантной группы моряков, высаженной в тыл врага в районе Судака, тов. Гусев до последнего патрона расстреливал врага. Будучи с группой десанта 7 человек окруженным превосходящими силами противника, тов. Гусев, приняв смелое решение биться до последнего, приказал залечь и открыть огонь.*

Отряд т. Гусева погиб героической смертью. Сам тов. Гусев расстреливал фашистов в упор до последнего патрона. Когда вышел боезапас, герой-комиссар предпочел гибель фашистскому плену и с возгласом: «Моряки не сдаются!» - бросился в воды Черного моря и погиб смертью героя, до конца выполнив свой долг перед Родиной» [1, с. 230].

12 апреля 1942 года приказом Командующего Черноморским Флотом № 21с от имени Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Гусев Иван Егорович, политрук, командир десантной группы моряков в районе Судака, бывший военком ПЛ «Д-6», награжден орденом Ленина (посмертно).

15 апреля 1942 года приятельница Александры Ивановны пишет из Севастополя Гусевой в Куйбышев: *«Милая Шура! Я получила от тебя долгожданную открытку о своем существовании. Долго я ждала, где ты и как твои дети. Наконец приходит от тебя весточка, но неприятная весть, печальная, что нет уже на свете твоей маленькой, миленькой и красивенькой доченьки Риточки. Нас всех в доме поразило такое известие. Жаль, безумно жаль такого прекрасного ребенка. Такая красивая пара росла бы детей у вас с Ваней, сынок и дочка. Храни теперь Толечку как зеницу ока своего. Вы с Ваней еще молодые люди, будут у вас еще дети, и будет еще дочь, в память Риточки назовете и новую дочь, только да поможет нам наша сила Русская побить врага лютого, проклятого нами Гитлера. И Ваня придет к дому своему и заживете вы с своей семьей спокойно. Ты спрашиваешь о Ване, где он и что с ним, не знаем ли мы, не бывали ли на старой квартире. Нет, Шура, он как приходил в ноябре месяце, большие дома не был. Видимо, на фронте. Но вот 15 апреля в газете «Красный Черноморец» было напечатано известие о награждении отличившихся наших доблестных героев. То есть так и писали: «награждается политрук Иван Егорович Гусев орденом Ленина». Мы все думаем, что это твой Ваня. Максимов наш сосед пошлет тебе вырезку из газеты, где написано. Все мы в доме живем старые жильцы, все живы и здоровы.*

Твоя комната в порядке, только стекол нет, и чем забил еще Ваня. Надеемся на скорое освобождение Крыма от германских оккупантов. Не только прогонят его отсюда, врага

заклятого, но всех уничтожат наши защитники, и ты, милая Шура, вернешься с Толей домой в свою комнату, где остался твой уголок. Еще раз сочувствуем твоему горю и разделяем с тобой его об утрате твоей дорогой доченьки. Сильно не переживай, чтобы на Толике не отразилось. Остаюсь с приветом М.М. Коровинская. А сын мой находится в Потти с ноября».

22 апреля 1942 года следом за предыдущим направлено в Куйбышев Гусевой еще одно письмо от бывшей соседки по дому: «Здравствуй, дорогая Шура! На днях мы были на городской квартире, т.е. на Ленина, и Антонова сказала, что получили от тебя письмо. Я взяла у нее конверт с твоим адресом и хочу написать тебе пару строк. Писать, конечно, есть очень много, но не знаю, писали тебе кто-нибудь из соседей или нет о нашем житье-бытье».

Коровинская сказала, что у тебя горе, ты похоронила Риту, ну что же делать, Шура, конечно, это тяжело, но ведь этим горю не поможешь, а береги себя и сына. Теперь сердечно поздравляю тебя, не знаю, писал ли тебе твой Ваня или нет, но мы прочли в газете, что его правительство наградило орденом Ленина и посылаю тебе эту вырезку из газеты, думаю, тебе будет приятно. Ты знаешь, Шура! Когда мы прочли в газете о награде, то так были рады и горды за Ваню.

Мы сейчас на Ленина временно не живем, т.к. с ноября после бомбежки все из дома переселились. Мы жили 3 месяца в скале за городом, а теперь ходим туда ночевать, а днем на работе, а муж на огороде. У меня с мужем получилось так, что ему врачи после трепанации черепа запретили плавать и сняли его с работы. Ему можно работать 4 часа в канцелярии. И вот мы уже собрались эвакуироваться, а тут он заболел. Болел ноябрь и почти весь декабрь, и после этого ему запретили плавать и перевели на инвалидность. Наш сын Шура еще при тебе, кажется, был мобилизован. Теперь он уже лейтенант, храбро защищает наш родной город, но в последней операции гады его ранили и сейчас он находится в госпитале. Я его видела 2 раза.

Вот как немного потеплеет, будем перебираться опять в город. Ну а как ты живешь? Пиши, Шура по адресу: Севастополь, Корабельная сторона, ул. Островского №28 Надежде Всеволодовне Максимовой.

Буду рада получить от тебя подробное письмо, а пока желаю тебе всего хорошего, а главное здоровья Н.Максимова».

В этих письмах – быт севастопольцев в апреле 1942 года. Обычные женщины, жены и матери защитников города, без паники, спокойно воспринимают сложившиеся обстоятельства, уверены в победе Русской силы, в мужестве советских воинов. Они искренне сопереживают горю Александры Ивановны в связи с потерей дочери и тут же радуются за нее, поздравляют, не зная, что награда посмертная.

В июне 1942 года А.И. Гусева получила официальное извещение: «Ваш муж политрук Гусев Иван Егорович, уроженец дер. Баранцево Калининской области, в бою за Социалистическое отечество, верный военной присяге, проявив героизм и мужество, погиб при выполнении боевого задания 13 января 1942 года, похоронен в море».

Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии (приказ НКВМФ СССР № 325 от 16 июня 1941 года). Командир части контр-адмирал Болтунов. Комиссар части батальонный комиссар Воденеев».

В это же время командование бригады прислало жене героя соболезнование:

«Уважаемая Александра Ивановна!

Командование бригады, извещая Вас о смерти Ивана Егоровича Гусева, вместе с Вами скорбит о тяжелой утрате для семьи и бригады.

Иван Егорович с первых дней Великой Отечественной войны все силы свои отдавал благородному делу борьбы за честь и свободу отчизны своей.

Беспримерно героическая смерть его воодушевляет не только нас, но и всех моряков Черноморцев на ратные подвиги во имя горячо любимой родины. Командуя группой бойцов, ему пришлось сражаться с большим отрядом немцев, многие его бойцы пали смертью героев в неравном бою, и когда он остался один, немцы предложили ему: «Рус, сдавайся» – у него оставалась одна граната, швырнув ее в гуцу врагов с гордо поднятой головой, он воскликнул: «Моряки не сдаются», он подошел к обрыву скалы и бросился в море, долго с холодной кровью в жилах стояли подлые бандиты, ошеломленные подвигом советского моряка.

Вечная слава герою, храброму сыну Великого русского народа, предела нет [неразб.] на смерть боевого товарища, границ нет нашей ненависти к кровавым убийцам.

Весть о героической смерти политрука Гусева молнией облетела советских моряков, тверже сжались их мускулы, крепче держат они винтовку, безжалостно мстят подлым убийцам, проливая поганую их кровь потоками.

Высоко оценив героический подвиг Ивана Егоровича, правительство наградило его посмертно орденом Ленина, высокая и достойная награда, подлинным ленинцем проявил он себя в бою с врагами, стойким, мужественным и бесстрашным проявил он себя, умирая.

Александра Ивановна, воспитывайте детей такими, каким был их отец, сами будьте достойны его, всеми своими силами мстите всем, чем можете, приближайте нашу победу.

Вечная слава Вашему мужу – герою, светлый образ его всегда будет служить примером и звать нас на грядущий и решающий бой с гитлеровцами.

Александра Ивановна, от всей души желаю Вам и детям Вашим здоровья, сил и бодрости.

В письмо прилагаю вырезку из газеты «Красный Черноморец» с приказом о награждении орденами подводников.

С товарищеским приветом – начальник политотдела соединения батальонный комиссар П. Воденеев».

Рис. 3. Мемориальная доска политруку Ивану Гусеву в Судак в квартале Ивана Гусева. Фото 2024 г.

Имя героя нанесено на Стену Памяти рядом с памятником воину-освободителю на Холме Славы. В историческом музее, в экспозиции «Десанту – слава!», размещена информация о подвиге группы Ивана Гусева.

В год 75-летия Великой Победы по представлению музея-заповедника «Судакская крепость» имя политрука Гусева было увековечено в названии одного из жилых микрорайонов Судака. Решением 29 сессии второго созыва Судакского городского совета № 213 от 9 декабря 2020 года определено: «Присвоить элементу планировочной структуры, расположенного на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым в городе Судак, согласно прилагаемой схеме, следующее наименование: Российская Федерация, Республика Крым, городской округ Судак Республики Крым, город Судак, квартал Ивана Гусева».

В октябре 2024 года, к 115-летию со дня рождения Ивана Егоровича, музей-заповедник «Судакская крепость» установил и открыл в торжественной обстановке мемориальную доску у дома, где начинается квартал Ивана Гусева.

Выражаем особую благодарность Екатерине Анатольевне Кузнецовой, внучке политрука Ивана Гусева, предоставившей в фонд музея-заповедника «Судакская крепость» реликвии из семейного архива.

Источники и литература (References)

1. Емец С.Г. Пусть живые запомнят. Судак и судакчане в годы Великой Отечественной войны. Симферополь: Таврида, 2011. 640 с.
2. Корабельский Г.А. Десантники: Очерки. Симферополь: Антиква, 2010. 176 с.
3. Маркелов А.Г. Торпедный веер. Одесса: Маяк, 1976. 160 с.